

Transform2Open

Prozessoptimierung

Handreichung

für effiziente

Open-Access-Workflows

Report

IMPRESSUM

Die Onlineversion dieser Publikation finden Sie unter:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608603>

VERFASSER:INNEN

Joshua Shelly, Tobias Höhnow

HERAUSGEGEBEN VON

Transform2Open Projektteam

REDAKTION

Irene Barbers (†), Lea Maria Ferguson, Peter Kostädt, Marcel Meistring, Bernhard Mittermaier, Heinz Pampel, Margit Schön, Mathijs Vleugel

LEKTORAT

Nina Gerlach, Naomi Koch

GESTALTUNG UND SATZ

Kristin Schettler

KONTAKT

Transform2Open Projektteam

E-Mail: info.transform2openrequest@listserv.dfn.de

Website: <https://www.transform2open.de>

DFG-Projektfördernummer: 505575192

STAND

14.05.2025. Version. 1.0

ZITATIONSVORSCHLAG

Shelly, J., Höhnow, T. (2025): Prozessoptimierung: Handreichung für effiziente Open-Access-Workflows. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608603>

LIZENZ

Alle Texte dieser Veröffentlichung, ausgenommen Zitate, sind unter einem Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Lizenzvertrag lizenziert. Siehe: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Transform2Open

Transform2Open ist ein gemeinsames DFG-gefördertes Projekt der Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich, der Universitätsbibliothek Potsdam und des Helmholtz Open Science Office.

Inhalt

Abstract	5
Einleitung	5
1 Informationssammlung	7
1.1 Literaturrecherche	7
1.2 Interviews mit Praktiker*innen	10
1.2.1 Drei Dynamiken, die Open-Access-Workflows zugrunde liegen	11
1.2.2 Darstellung von Open-Access-Workflows in der Praxis....	14
1.2.3 Drei Herausforderungen für Open-Access-Workflows.....	16
1.3 Zusammenfassung	18
2 Empfehlungen	19
2.1 Bibliothek/Einrichtung Ebene	19
2.2 Konsortial-/Verbundebene	21
3 Fazit	25
Appendix: Fragenkatalog	26

Abstract

Diese Handreichung unterstützt Praktiker*innen dabei, Open-Access-Workflows zielgerichtet und optimierter zu gestalten. Sie basiert auf Ergebnissen des DFG-geförderten Projekts Transform2Open und fasst zentrale Erkenntnisse aus einem Literaturreview und Expert*inneninterviews zusammen. Auf dieser Grundlage werden konkrete Empfehlungen zur Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Prozesse abgeleitet.

Einleitung

Der vorliegende Bericht ist aus dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt Transform2Open hervorgegangen, das sich mit der Weiterentwicklung von Budgets, Kriterien, Kompetenzen und den damit verbundenen Prozessen an wissenschaftlichen Einrichtungen rund um die finanziellen Dimensionen der Open-Access-Transformation beschäftigt. Im Bericht finden sich Empfehlungen, wie wissenschaftliche Bibliotheken an Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland ihre Open-Access-Workflows nachhaltig und unter effektivem Einsatz von Personalressourcen optimieren können.

In dieser Handreichung wird der Begriff „Open-Access-Prozesse“ so definiert, dass sämtliche Teilbereiche des Lebenszyklus von Open-Access-Veröffentlichungen sowie die unterschiedlichen Finanzierungs- und Geschäftsmodelle berücksichtigt werden. Dazu zählen insbesondere:

- die Aushandlung, Umsetzung, Verwaltung und Evaluation von Open-Access-Vereinbarungen, einschließlich Publish-and-Read-Verträgen und Rahmenverträgen zu Gold Open Access;
- die Unterstützung und Evaluation von Open-Access-Initiativen für Diamond Open Access;
- die Unterstützung und Bewertung von Pledging-Programmen, z. B. Subscribe to Open (S2O);

- die Verwaltung von Publikationsfonds einschließlich der damit verbundenen Berichtspflichten und
- die freie Zugänglichmachung von Publikationen auf institutionellen Repositorien und Fachrepositorien inkl. Zweitveröffentlichungen.

Dieser Bericht zielt darauf ab, eine umfassende Sammlung von Empfehlungen zu geben und richtet sich dabei vor allem an deutsche Einrichtungen. Auch wenn der Bericht sich mit international relevanten Themen befasst, liegt das Augenmerk vorwiegend auf jenen Dynamiken, die für Institutionen innerhalb Deutschlands von unmittelbarer Bedeutung sind. Diese schließen die Verwaltung von DEAL-Verträgen und die Berichterstattung für Geldgeber ein, vor allem für das DFG-Förderprogramm „Open-Access-Publikationskosten“¹. Darüber hinaus sind die in dieser Handreichung enthaltenen Empfehlungen sowohl für Publikationsdienste wissenschaftlicher Einrichtungen (z. B. Universitätsverlage) als auch für externe Verlage relevant. Publikationsworkflows im engeren Sinne (z. B. Single-Source-Publishing oder Peer-Review-Workflows) werden hier nicht berücksichtigt.² Dieser Bericht versteht sich nicht als Anleitung, wie sie bereits für einige Teilschritte von Open-Access-Workflows (wie die Einrichtung und Pflege von Publikationsfonds und Informationsbudgets sowie Zweitveröffentlichungen³) existieren. Vielmehr liegt hier der Fokus auf Empfehlungen, die Open-Access-Arbeitsabläufe als Ganzes optimieren können.

1 Vgl. <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/programme/infrastruktur/lis/lis-foerderangebote/open-access-publikationskosten>.

2 Für Empfehlungen zum institutionellen Publizieren siehe z. B. die Arbeiten der Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverlage, <https://ag-univerlage.de>.

3 Bibliotheken können auf eine Fülle von Literatur zurückgreifen, um Open-Access-Dienste und -Workflows in ihren Einrichtungen zu etablieren oder zu optimieren. Ein aktuelles Beispiel mit Empfehlungen für die Einbettung von Teilen dieser Arbeitsabläufe in die Erwerbungsabteilungen von Bibliotheken findet sich in Rösch, H., Geschuhn, K., Barbers, I., Bove, K., Pohlmann, T., Satzinger, L. (2022). Open Access ermöglichen. Open Access-Transformation und Erwerbung in wissenschaftlichen Bibliotheken. Ein praktischer Leitfaden. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6090208>. Für Literatur zur Einrichtung eines Publikationsfonds siehe Bruch, C., Fournier, J., Pampel, H. (2014). Open-Access-Publikationsfonds. Eine Handreichung, Arbeitsgruppe Open Access der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen. <https://doi.org/10.2312/allianzoa.006>. Siehe hierzu auch Pampel, H., Tullney, M. (2017). Open-Access-Publikationsfonds. In Söllner, K., Mittermaier, B. (Hgg.), *Praxishandbuch Open Access* (S. 162–172). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110494068-019>. Im Rahmen der Arbeit von Transform2Open wurde ein modulares Modell zur Unterstützung bei der Erstellung eines Informationsbudgets entwickelt, verfügbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.13828013>. Siehe Fußnote 5 für Hinweise zur Optimierung von Zweitveröffentlichungsarbeitsabläufen.

1 Informationssammlung

Um die folgenden Empfehlungen zu erarbeiten, führte Transform2Open eine Literaturrecherche und semistrukturierte Interviews mit Vertretenden von sieben wissenschaftlichen Bibliotheken an verschiedenen Forschungseinrichtungen innerhalb Deutschlands durch. Nachfolgend werden die durch diese Methoden gewonnenen Informationen zusammengefasst.

1.1 Literaturrecherche

Im Frühjahr 2023 begann Transform2Open mit einer Sichtung der verfügbaren Literatur zu Open-Access-Workflows und den darin enthaltenen Vorschlägen zur Optimierung. Nachfolgend wird ein Teil der konsultierten Quellen vorgestellt. In Anbetracht der Dynamik bei der Entwicklung von Open-Access-Finanzierungs- und -Geschäftsmodellen schildert die Forschungsliteratur Optimierungsmöglichkeiten zu bestehenden und neuen Open-Access-Arbeitsabläufen und Herausforderungen oft anteilig und auf spezifische Situationen zugeschnitten.⁴ Vor diesem Hintergrund umfasst die folgende Übersicht sowohl Literatur, die sich mit aktuellen Herausforderungen in diesem Bereich befasst, als auch frühere Beiträge, die einen wertvollen Einblick in die Arbeit geben, die bereits in der Vergangenheit zur Optimierung von Arbeitsabläufen geleistet wurde.

In ihrem Artikel aus dem Jahr 2014 über die Optimierung von Arbeitsabläufen zur Zweitveröffentlichung von wissenschaftlichen Artikeln in institutionellen Repositorien weist Shannon Kipphut-Smith ihre Leser*innen darauf hin, dass: „[a] workflow is only successful if it is *manageable* and *realistic*“.⁵ Darüber hinaus

4 Open-Access-Publikationen und entsprechende Workflows existieren seit dem Aufkommen von Repositorien und ersten Open-Access-Zeitschriften in den frühen 1990er Jahren. Dennoch bedeutet das hohe Innovationstempo im Open-Access-Bereich, dass sich ständig neue Workflows etablieren müssen. Beispielhaft dafür sind die Workflows, die durch die ersten Publish-and-Read-Verträge (damals unter dem Begriff Offsetting) hinzukamen, oder solche, die durch das Wachstum des S2O-Modells entstanden und entsprechend angepasst werden mussten.

5 Kipphut-Smith, S. (2014). „Good Enough“. Developing a Simple Workflow for Open Access Policy Implementation. *College & Undergraduate Libraries* 21 (3–4), 279–294, hier 284, *Hervorhebungen T20*. <https://doi.org/10.1080/10691316.2014.932263>. In ihrem Artikel konzentriert sich Kipphut-Smith auf die Erstellung eines Bibliotheks-Workflows für die Publikation von Dokumenten in institutionellen Repositorien. Für einen ähnlichen Ansatz im deutschsprachigen Raum zu diesem Arbeitsablauf siehe

räumt sie ein, dass in diesem Bereich schnelle Anpassungen und Flexibilität notwendig seien: „the evolving nature of the open access environment necessitates that the workflow *adapt quickly* and be *flexible*“.⁶ Beide Bemerkungen bleiben bis heute wichtige Grundsätze für die Optimierung solcher Workflows.

In den Jahren 2017 und 2018 erarbeiteten Vertretende der Max Planck Digital Library (MPDL) und der Universitätsbibliothek Wien in mehreren Workshops Empfehlungen für die Umsetzung von „Offsetting Agreements“ (heute bekannt als „Publish-and-Read-Verträge“). Das Ergebnis, das in einem Artikel von Kai Geschuhn und Graham Stone ausführlich beschrieben wird, war die Einführung der „ESAC Workflow Recommendations for Transformative and Open Access Agreements“.⁷ Diese sowie verwandte Empfehlungen⁸ bilden bis heute die Grundlage für die Ausgestaltung aktueller Publish-and-Read- sowie ähnlicher Vereinbarungen, wie sie beispielsweise von den DEAL-Konsortien ausgehandelt werden. Die ESAC-Empfehlungen belegen, wie wichtig die Festlegung von Standards für den Austausch von Metadaten und die Verifizierung von Autor*innenaffiliationen für die erfolgreiche Durchführung von Open-Access-Arbeitsabläufen ist; diese Standards schaffen die Voraussetzungen für die Automatisierung von Arbeitsabläufen, was wiederum zu einer Verringerung der Verwaltungskosten führen kann.

Ähnlich wie die oben erwähnten ESAC-Empfehlungen befasst sich Claudia Frick in ihrem Beitrag im *Praxishandbuch Open Access* mit Möglichkeiten zur Optimierung von Open-Access-Arbeitsabläufen.⁹ Darin gibt sie sieben Empfehlun-

Vierkant, P., Siegert, O., Deinzer, G., Gebert, A., Herbstritt, M., Pampel, H., Tobias, R., Wagner, A. (2017). Workflows zur Bereitstellung von Zeitschriftenartikeln auf Open-Access-Repositoryen. Herausforderungen und Lösungsansätze. *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal* 4 (1), 151–169. <https://doi.org/10.5282/o-bib/2017HIS151-169>.

- 6 Kipphut-Smith, S. (2014). „Good Enough“. Developing a Simple Workflow for Open Access Policy Implementation. *College & Undergraduate Libraries* 21 (3–4), 279–294, here 285–6, *Hervorhebungen T2O*. <https://doi.org/10.1080/10691316.2014.932263>.
- 7 Geschuhn, K., Stone, G. (2017). It's the workflows, stupid! What is required to make 'offsetting' work for the open access transition. *USKG Insights* 30 (3), 103–118. <https://doi.org/10.1629/uksg.391>; vgl. Pinhasi, R., Blechl, G., Kromp, B., und Schubert, B. (2018). The weakest link. Workflows in open access agreements. The experience of the Vienna University Library and recommendations for future negotiations. *USKG Insights* 31. <https://doi.org/10.1629/uksg.419>. Die ESAC-Empfehlungen wurden im Jahr 2021 weiter aktualisiert und sind abrufbar unter <https://esac-initiative.org/about/oa-workflows/>.
- 8 Siehe hierzu Bruch, C., Deinzer, G., Geschuhn, K., Hätscher, P., Hillenkötter, K., Kreß, U., Pampel, H., Schäffler, H., Stanek, U., Timm, A., Wagner, A. (2015). Positionen zur Schaffung eines wissenschafts-adäquaten Open-Access-Publikationsmarktes: Positionspapier der Ad-hoc-AG Open-Access-Gold im Rahmen der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen. <https://doi.org/10.2312/allianzoa.008>; Pampel, H., Bertelmann, R., Hillenkötter, K., Mittermaier, B., Pieper, D., Schäffler, H., Seeh, S., Tullney, M. (2022). Empfehlungen für transformative Zeitschriftenverträge mit Publikationsdienstleistern: Handreichung der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen vor dem Hintergrund der Umsetzung der Open-Access-Strategie 2021–2025 der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen. <https://doi.org/10.48440/allianzoa.045>.
- 9 Frick, C. (2017). Empfehlungen für Workflows zur Übernahme von Publikationsgebühren. In Söllner, K., Mittermaier, B. (Hgg.), *Praxishandbuch Open Access* (S. 323–330). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110494068-037>.

gen hinsichtlich der Zahlung von Publikationsgebühren, darunter die maximale Nutzung normierter Daten (d. h. Persistent Identifiers oder PIDs)¹⁰, die zentrale, einmalige Dateneingabe und der Übergang von einmaligen, nachträglichen APC-Zahlungen hin zu Verlagsvereinbarungen und Sammelrechnungen¹¹. Sowohl Frick als auch die Autor*innen der ESAC-Empfehlungen haben schon Ende der 2010er-Jahre betont, dass Verlagsverträge mit Open-Access-Komponenten skalierbare Arbeitsabläufe erfordern, damit sie für das Zeitalter, in dem Open-Access-Publizieren zum Standard wird, geeignet sind.

Aktuelle Publikationen über Open-Access-Arbeitsabläufe – mit beispielhaften Beiträgen aus Schweden¹² und den Vereinigten Staaten¹³ – widmen sich unterschiedlichen Themen, zum Beispiel wie Vereinbarungsstrukturen das Autor*innenverhalten beeinflussen (z. B. die strategische Auswahl von Corresponding Authors zur Gebührenvermeidung¹⁴). Darüber hinaus befassen sie sich mit der Herausforderung, Verlagsvereinbarungen mittels mehrerer verlagsabhängiger Instrumente wie Dashboards zu verwalten.¹⁵ Obwohl einige Beiträge weiterhin einzelne Vereinbarungen zwischen Institutionen und Verlagen thematisieren, hat sich der inhaltliche Schwerpunkt auf die Herausforderungen verlagert, die durch die Verwaltung zunehmender Verlagsverträge und -vereinbarungen sowie mehrerer Pledging-Programme mit unterschiedlichen Bedingungen und einer zunehmenden Anzahl von Dashboards entstehen. Diese Artikel spiegeln viele der Erfolge, Herausforderungen und Bedenken wider, die auch in den durchgeführten semistrukturierten Interviews angesprochen wurden (siehe unten).

Auch wenn die Anforderungen im Zusammenhang mit Open-Access-Workflows seit dem ersten hier beschriebenen Beitrag (2014) bis heute bestehen, hat sich das Verständnis davon, was Open-Access-Workflows sind und welche Herausforderungen sie mit sich bringen, verändert und weiterentwickelt. Von besonderer Bedeutung für die vorliegenden Empfehlungen ist die Erkenntnis, dass erfolgreiche Open-Access-Workflows überschaubar, realistisch und flexibel

10 Für einen ähnlichen Hinweis im gleichen Band, siehe Müller, U. (2017). Standards und Best Practices im Kontext von Open Access. In Söllner, K., Mittermaier, B. (Hgg.), *Praxishandbuch Open Access* (S. 56–59). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110494068-007>.

11 Siehe hierzu auch Geschuhn, K., Sikora, A. (2015). Management von Article Processing Charges. Herausforderungen für Bibliotheken. *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal* 2 (1), 27–34. <https://doi.org/10.5282/o-bib/2015H1S27-34>.

12 Parmhed, S., Säll, J. (2023). Transformative agreements and their practical impact. A librarian perspective. *USKG Insights* 36. <https://doi.org/10.1629/uksg.612>.

13 Scott, R. E. und Fernandez, M. (Hgg.). (2024). Open Access. One Goal, Many Pathways [Special issue]. *Library Resources & Technical Services* 68 (1–2). <https://doi.org/10.5860/lrts.68n1>.

14 Exemplarisch dafür ist der Anstieg der Anzahl von Corresponding-Author*innen in wissenschaftlichen Artikeln. Aufgrund der Inklusionskriterien vieler Publish-and-Read Verträge, die nur gelten, wenn die einreichenden Corresponding Author*innen aus der jeweiligen Einrichtung stammen, lässt sich in letzter Zeit eine strategische Zuordnung der Corresponding-Author-Rolle beobachten.

15 Siehe hierzu Goddard, M., Brundy, C. (2024). Open Access Workflows for Academic Libraries. *College & Research Libraries* 85 (4). <https://doi.org/10.5860/crl.85.4.503>.

bleiben müssen (Kipphut-Smith). In diesem Sinne kann eine Automatisierung, für die Standards und geeignete PIDs festzulegen und zu verwenden sind, zu optimierten Arbeitsabläufen führen, was wiederum den Verwaltungsaufwand minimiert (Geschuhn und Stone; Frick). Schließlich hat die Vervielfachung von Verlagsverträgen mit Open-Access-Komponenten und Open-Access-Mitgliedschaften die Bibliotheken, in Deutschland vor allem seit dem ersten DEAL-Vertrag mit Wiley im Jahr 2019, dazu veranlasst, Open-Access-Arbeitsabläufe als kohärentes Ganzes zu betrachten und den Fokus nicht nur auf die Optimierung einzelner Teilbereiche, wie z. B. Zweitveröffentlichungen oder einzelne Publish-and-Read-Verträge, zu richten.

1.2 Interviews mit Praktiker*innen

Im Herbst 2023 führte Transform2Open semistrukturierte Interviews mit zwölf Bibliotheksmitarbeitenden durch, die für Open-Access-Workflows an sieben deutschen Einrichtungen unterschiedlicher Art und Größe verantwortlich sind.¹⁶ Die Interviews dauerten jeweils etwa zwei Stunden und wurden anhand eines Fragenkatalogs durchgeführt, der den Teilnehmenden vorab zur Verfügung gestellt wurde, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich vor den Interviews intern mit ihren Kolleg*innen abzustimmen (siehe Appendix 1). Während alle vorab verteilten Fragen im Laufe der Interviews diskutiert wurden, variierte die Reihenfolge je nach Struktur der Arbeitsabläufe in der jeweiligen Einrichtung, wobei der Schwerpunkt auf der Chronologie der Open-Access-Arbeitsabläufe lag, so wie sie an der Einrichtung durchgeführt werden. Den Interviewten und ihren Einrichtungen wurde Anonymität zugesichert, um Offenheit zu fördern und die Freiheit zu geben, Schwachstellen in den Open-Access-Workflows so zu beschreiben, wie sie erlebt werden.

Mit den Interviews beabsichtigte Transform2Open beispielhaft zu ermitteln, wie Open-Access-Workflows umgesetzt werden und gleichzeitig den Interviewten Raum zu bieten, um Ideen für optimierte Open-Access-Workflows zu entwickeln, inklusive der Bedingungen und Strukturen, die hierfür notwendig wären.

16 Interviewt wurden Vertretende von Einrichtungen in sechs Bundesländern, darunter eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, eine Staats- und Universitätsbibliothek, eine Fachhochschule und vier Universitätsbibliotheken. Sie vertraten Institutionen mit einem Publikationsoutput zwischen ca. 70 und ca. 7.500 Publikationen pro Jahr, beziffert auf Basis der Daten des Open-Access-Monitors. Sechs der sieben Befragungen wurden per Zoom durchgeführt; eine fand persönlich in der Einrichtung der Interviewten statt.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviews detailliert vorgestellt. Der erste Teil hebt drei Dynamiken hervor, die von den Befragten bei der Beschreibung ihrer Erfahrungen mit Open-Access-Workflows angesprochen wurden. Danach wird eine abstrahierte Version der Open-Access-Workflows skizziert, um drei Herausforderungen zu diskutieren, die in mehreren – teilweise sogar in allen – befragten Einrichtungen bestehen. Während die Dynamiken die Rahmenbedingungen und den Handlungsspielraum wissenschaftlicher Bibliotheken in Bezug auf Open-Access-Workflows beschreiben, zeigen die Herausforderungen Bereiche auf, in denen nach Optimierungsmöglichkeiten gesucht wird.

1.2.1 Drei Dynamiken, die Open-Access-Workflows zugrunde liegen

Die nachfolgend aufgeführten Dynamiken fassen allgemeine Trends zusammen, die sich sowohl aus den geführten Interviews als auch aus der konsultierten Literatur ergeben. Angesichts der vielfältigen Landschaft wissenschaftlicher Bibliotheken in Deutschland sind diese Aussagen eher als allgemeine Betrachtungen zu verstehen, die zwar für die Formulierung einheitlicher Empfehlungen wegweisend waren, jedoch nicht für alle Bibliotheken bzw. Einrichtungen gleichermaßen zutreffend sind.

DYNAMIK 1:

Open-Access-Workflows entstehen aus dem Zusammenspiel verschiedener Akteur*innen, darunter Verlage und andere Publikationsdienstleister, Bibliotheken, Forschungsförderer, Infrastrukturanbieter und Wissenschaftler*innen.

Open-Access-Workflows werden durch die Entscheidungen und unter dem Einfluss von mehreren Akteur*innen konstruiert, zum Beispiel:

- **Verlage und andere Publikationsdienstleister und ihre Arbeitsabläufe**, z. B. welche Daten ein einzelner Verlag oder ein anderer Publikationsdienstleister zur Verfügung stellt und in welcher Form, sei es über ein Dashboard oder mittels einer regelmäßig verschickten Excel-Datei,

- **Intermediäre Infrastrukturen,**
z. B. Crossref und dessen Metadatenschema, das Einrichtungen ermöglicht bestimmte Metadaten abzubilden,
- **Externe Forschungsförderer wie Drittmittelgeber und ihre Leit- und Richtlinien,**
z. B. Anforderungen in Form von vorgeschriebenen Förderkriterien sowie Berichterstattung, etwa im Programm Open-Access-Publikationskosten der DFG,
- **Bibliotheken sowie deren wissenschaftliche Einrichtungen und ihre Strukturen,**
z. B. eine dezentral organisierte Hochschule mit mehreren Entscheidungsträger*innen und entsprechenden Haushaltsstrukturen oder eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung mit klaren, etablierten Berichtshierarchien und entsprechend zentralisierten Haushaltsbefugnissen,
- **Wissenschaftler*innen als Leser*innen und Autor*innen (deren Prioritäten durch die derzeitigen wissenschaftlichen Anreizstrukturen bestimmt werden),**
z. B. Wissenschaftler*innen, die Zugang zu bestimmten Zeitschriften oder „kostenfreies“ Publizieren darin verlangen und deshalb Verträge mit den entsprechenden Verlagen fordern.

Charakteristisch für dieses System ist die begrenzte Entscheidungshoheit aller Akteur*innen: Jede der genannten Gruppen agiert in spezifischen institutionellen und/oder geschäftlichen Kontexten und weist begrenzte Handlungsspielräume auf. Einzelne Akteur*innen haben aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften auch intern nur eingeschränkte Handlungsspielräume. Ein konkretes genanntes Beispiel wäre die zentrale Bezahlung von Open-Access-Kosten durch die Bibliothek – womöglich sogar ohne direkte Beteiligung der Wissenschaftler*innen. Diese Maßnahme könnte zwar als optimierter Workflow angesehen werden, wäre jedoch aufgrund der dezentralen Struktur bestimmter interviewter Einrichtungen und aus Haushaltsgründen nicht immer umsetzbar. Zusätzlich könnte die Beteiligung an Publikationsgebühren, obwohl sie mehr Verwaltungsaufwand mit sich bringt, dennoch wünschenswert sein, da sie bei Wissenschaftler*innen potenziell ein stärkeres Kostenbewusstsein schafft.

Da Open-Access-Workflows in das globale wissenschaftliche Publikationssystem eingebettet sind, müssen Optimierungsstrategien sowohl lokale Gegebenheiten als auch teils widersprüchliche Interessen berücksichtigen. Kein*e einzelne*r Akteur*in kann eine umfassende Workflow-Optimierung allein bewirken – Veränderungen erfordern eine Abstimmung zwischen den Beteiligten.

Erfolgreiche Veränderungen setzen darauf, bestehende Anreize zu nutzen, um die Akteur*innen für nachhaltige Verbesserungen zu gewinnen.

DYNAMIK 2:

Open-Access-Workflows in Bibliotheken haben sich meist organisch entwickelt und sind oft auf mehrere Abteilungen verteilt.

In interviewten Einrichtungen entstanden viele Open-Access-Workflows im Laufe der Zeit als Reaktion auf einzelne Ereignisse, darunter neue Vertragsmodelle, Policies und Förderprogramme wie das DFG-Publikationskosten-Programm, und wurden an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst.

Anfangs wurden diese Themen oft zu einer Nebenaufgabe engagierter Einzelpersonen oder kleiner Teams, die sich für das Thema bei Wissenschaftler*innen und Bibliotheksmitarbeitenden einsetzten. Dabei agierten sie häufig außerhalb etablierter Organisationsstrukturen und -workflows. Mit der wachsenden Bedeutung von Open Access und dem steigenden Verwaltungsaufwand für Publish-and-Read-Verträge, beispielsweise im Kontext von DEAL, wurde das Handlungsfeld zu einem zentralen Bestandteil bibliothekarischer Prozesse. Dabei sind unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Befassung mit dieser Veränderung feststellbar: Während einige Einrichtungen bereits umfassend daran arbeiten, ihre Prozesse zu konsolidieren, fehlt andernorts noch eine durchgehende Konzeptionierung von Open-Access-Workflows.

DYNAMIK 3:

Open-Access-Publizieren erfordert neben finanziellen Mitteln auch (erhebliche) personelle Ressourcen in den Bibliotheken. Trotz des hohen Arbeitsaufwands, den Open-Access-Workflows mit sich bringen, werden in Bibliotheken nur selten zusätzliche Stellen genehmigt, um diese Aufgaben zu bewältigen; zudem sind ausgeschriebene Stellen manchmal schwer zu besetzen.

In den Interviews wurde der Verwaltungsaufwand für die Bibliotheken bei der Administration von Open-Access-Prozessen betont. Von den sieben befragten Einrichtungen berichtete nur eine, eine neue Stelle dafür eingerichtet zu haben. Einrichtungen ohne neue Stellen bewältigen den Aufgabenzuwachs mit dem vorhandenen Personal. Dieses wurde in vielen Fällen mit zusätzlichen Aufgaben betraut oder es wurden bestehende, freigewordene Stellen vor der Neuausschreibung umgewidmet. Die Besetzung ausgeschriebener Open-Access-Stellen erweist sich vielerorts als schwierig, da es an qualifizierten Bewerber*innen mangelt.

1.2.2 Darstellung von Open-Access-Workflows in der Praxis

Wie bereits dargelegt, entwickelten sich (Open-Access-)Workflows der interviewten Einrichtungen historisch aus lokalen Bedürfnissen und extern vorgegebenen Rahmenbedingungen. In unseren Interviews traten folgende Merkmale dieser Abläufe besonders hervor:

Die erste Ebene (Abb. 1) folgt dem Weg zur Veröffentlichung einer einzelnen wissenschaftlichen Arbeit. Der institutionelle Workflow in der Bibliothek beginnt dabei häufig in der Phase vor der Einreichung. Hier geht es vor allem um die Bekanntmachung von und Werbung für existierende (bzw. neue) Vereinbarungen (wie z. B. Publish-and-Read-Verträge oder Mitgliedschaften). Bei angenommener Veröffentlichung kommt es zu einer Bewilligung von Haushaltsmitteln für Open-Access- und damit verbundenen Veröffentlichungsgebühren. Die zweite Phase umfasst die Einreichung eines Manuskripts, das Peer Review und die Annahme zur Publikation. Die Open-Access-Workflows in dieser Phase können die Affiliationsprüfung des*der korrespondierenden Autor*in umfassen, ebenso wie die Einreichung, Prüfung und Genehmigung von Publikationsfondsansträgen. In der Phase nach der Veröffentlichung können Open-Access-Workflows das Monitoring der Vereinbarungen, Zweitveröffentlichung, die Begleichung von Publikationsgebühren und die Berichterstattung an die Förderer beinhalten. Während des gesamten Prozesses – von der Einreichung bis zur Veröffentlichung – beraten Bibliotheken die Wissenschaftler*innen bei Fragen zum Thema Open-Access-Genehmigungsverfahren, der Zugehörigkeit zur Institution und der Bezahlung der Gebühren.

Betrifft die erste Ebene den Lebenszyklus einer einzelnen Publikation, so besteht die zweite (Abb. 2) u. a. aus der Verhandlung, Verwaltung und (Angebots-)Prüfung von Open-Access-Mitgliedschaften, Pledging-Programmen und Publish-and-Read-Verträgen. Teilweise finden diese Arbeitsabläufe auch auf Konsortialebene statt. Auch wenn Konsortien diese Aufgaben ganz oder teilweise übernehmen, treffen die Bibliotheken an den einzelnen Einrichtungen Entscheidungen darüber, welchen Verlagsverträgen sie beitreten oder welche sie erneuern.

Abbildung 1. Verallgemeinerter Open-Access-Workflow für einzelne Publikationen.¹⁷

Abbildung 2. Verallgemeinerter Open-Access-Workflow für Verträge, u. a.

17 Diese beiden Diagramme entstanden zunächst im Rahmen der Untergruppe „Library Workflows“ der NISO Open Access Business Processes Working Group. Wir danken dieser Untergruppe, insbesondere Caroline Coward, Tamar Fuches und Maureen Walsh, für die Gespräche und kritischen Fragen, insbesondere in Bezug auf die Wechselbeziehung zwischen diesen beiden Diagrammen.

Nicht alle Publikationen und nicht alle Vereinbarungen/Programme umfassen sämtliche oben aufgezählten Arbeitsschritte. Für einen Open-Access-Artikel, der in einer von Subscribe to Open¹⁸ oder Pledging unterstützten Zeitschrift erscheint, erfordert der individuelle Publikations-Workflow vielleicht eine jährliche Bezahlung und Bewerbung sowie Beratungs- und Berichterstattungsschritte; auf der zweiten Ebene könnte die Bibliothek dabei regelmäßig evaluieren, ob diese Programme weiterhin die Unterstützung ihrer Institution wert sind. Im Gegensatz dazu könnte eine Veröffentlichung beispielsweise bei Wiley, die über das DEAL-Konsortium verwaltet wird, mehr der beschriebenen Schritte umfassen, einschließlich: Bewerbung der Vereinbarung; regelmäßige Überprüfung, ob die Autor*innen berechtigt sind, die Förderung zu erhalten; sowie gegebenenfalls die Bearbeitung der etwaigen Anträge an den Publikationsfonds für Artikel in Gold-Open-Access-Zeitschriften und das Monitoring. Hier wird deutlich, wie sehr die Art eines Open-Access-Modells die Arbeitsabläufe – und den Arbeitsaufwand – beeinflusst.

1.2.3 Drei Herausforderungen für Open-Access-Workflows

In den Gesprächen mit den Befragten traten immer wieder drei Herausforderungen in den Vordergrund, die sich in den Diagrammen (Abb. 1 und 2) wiederfinden:

HERAUSFORDERUNG 1:

Wegen der heterogenen Publikationslandschaft betonen die befragten Expert*innen, dass die Beratung von Autor*innen eine große Herausforderung bleibt.

Unterschiedliche Publikations- und Finanzierungsmodelle mit variierenden Bedingungen und Workflows bedürfen umfangreicher Erläuterungen. Ein einrichtungsweiter Publish-and-Read-Vertrag könnte nur das hybride Veröffentlichen beim jeweiligen Verlag abdecken, während ein anderer Vertrag sowohl goldene als auch hybride Publikationen regelt. In manchen Fällen werden hybride Publikationen durch eine einmalige jährliche Summe finanziert, während Gold-Publikationen pro Veröffentlichung abgerechnet und gegebenenfalls über

18 Für eine Bibliotheksperspektive zu Subscribe to Open siehe Brundy, C., Steel, G. (2021). Subscribe to Progress. Advancing Equity Through Openness. Reflecting and encouraging the acceleration of open practices in scholarship, *Common Place, Series 1.2: Business of Knowing*. <https://doi.org/10.21428/6ffd8432.20811f1e>. Brundy und Steel loben: „S2O allows librarians a straightforward way to encourage publishers to convert entire subscription journals to open without having to create major new workflows [...] such as those required by APC-based open access agreements.“

einen Publikationsfonds gedeckt werden müssen. Für eine weitere Veröffentlichungsform – etwa einen Artikel in einem Subscribe-to-Open-Journal – ist möglicherweise gar kein spezieller Arbeitsablauf erforderlich. Die Unterschiede je nach Verlag (bzw. Publikationsdienstleister) und Modell bringen einen hohen Ressourcenaufwand für die Bibliotheken mit sich. Dieser zeigt sich insbesondere auch in der aufwendigen Kommunikation mit Wissenschaftler*innen. Für diese sind die Spezifika der jeweiligen Verträge an vielen Stellen wenig verständlich.

HERAUSFORDERUNG 2:

Aktuelle Arbeitsabläufe sind häufig durch redundante Arbeitsschritte gekennzeichnet, wie zum Beispiel beim Erfassen von Metadaten.

Mit Ausnahme einer Einrichtung verfügen die interviewten Institutionen über kein übergreifendes System, das es ermöglicht, die in der Einreichungs- und Genehmigungsphase gesammelten Informationen automatisch durch alle Schritte bis hin zur Berichterstattung weiterzunutzen. Stattdessen werden beispielsweise die in einem Verlags-Dashboard bereitgestellten Informationen teilweise gleichzeitig von einem*r Autor*in in einen Publikationsfondsantrag eingegeben, von einem*r Bibliotheksmitarbeitenden genehmigt und ergänzt, später um Informationen erweitert, die erst bei der Veröffentlichung zur Verfügung stehen (z. B. den DOI), und dann per Copy and Paste in eine zusätzliche Berichtstabelle für das „Open-Access-Publikationskostenprogramm“ der DFG eingefügt. Für die meisten Institutionen erfordern Open-Access-Workflows auf dem Weg von der Einreichung bis nach der Veröffentlichung die manuelle Eingabe oder Übertragung von Publikationsmetadaten Zeile für Zeile zwischen mehreren Systemen an mehreren Punkten. Kurz gefasst: Bei diesen Arbeitsabläufen ist automatisierter Datentransfer kaum vorhanden. Stattdessen basieren sie auf häufigen manuellen Eingriffen mit entsprechend hoher Fehleranfälligkeit.

HERAUSFORDERUNG 3:

Die Vielzahl an Verlagsplattformen sowie Tools und Dashboards von Intermediären, bringen einen hohen Arbeitsaufwand mit sich.

Mit der zunehmenden Anzahl von Open-Access-Verträgen ist auch die der Plattformen, Dashboards und anderen Tools gestiegen, die zur Verwaltung dieser Vereinbarungen erforderlich sind. So kann es vorkommen, dass eine große Einrichtung eine*n Mitarbeitende*n damit beauftragt, mehrere Dashboards zu verschiedenen Zeitpunkten in der Woche zu sichten, um Autor*innenaffiliationen zu überprüfen, APC-Zahlungen vorzunehmen und Daten für die Berichterstattung zu sammeln. Diese Instrumente liefern unterschiedliche Informationen und

erfordern ein hohes Maß an menschlichem Eingreifen während des gesamten Publikationsprozesses und später bei der Berichterstattung.

1.3 Zusammenfassung

Wie bereits beschrieben, wurden durch die Interviews mit den Bibliotheksmitarbeitenden die folgenden Dynamiken und Herausforderungen deutlich, die den Open-Access-Workflows zugrunde liegen. Sie:

- sind auf lokale Gegebenheiten zugeschnitten und werden von zahlreichen Akteur*innen und globalen Faktoren bestimmt;
- haben zu Beginn als Ad-hoc-Workflows und Nebenaufgaben in der Bibliothek stattgefunden, sind im Laufe der Zeit gewachsen und haben sich verändert und sind teils noch nicht vollständig in die Bibliotheksabläufe und -strukturen integriert;
- treffen auf einen begrenzten Personalbestand mit tendenziell steigenden Aufgabenspektren;
- erfordern ein hohes Maß an Wissen, um die Wissenschaftler*innen durch Beratung dabei zu unterstützen, sich in einer komplexen Open-Access-Landschaft mit vielen verschiedenen Open-Access-Modellen zurechtzufinden;
- erfordern häufig redundante Arbeitsschritte wie die mehrfache Eingabe derselben Metadaten und
- stützen sich auf eine Vielzahl von Verlagstools und Intermediären.

Diese Dynamiken machen deutlich, dass für eine echte Verbesserung von Open-Access-Workflows die Koordination mehrerer Akteur*innen im wissenschaftlichen Publikations- und Bibliotheks-Ökosystem erforderlich ist, automatisierten Prozessen der Vorrang gegeben werden muss, menschliche Eingriffe minimiert, eine Anpassung an lokale Gegebenheiten ermöglicht und diese Aufgaben in zentrale Bibliotheksstrukturen und -workflows eingebettet werden müssen.

2 Empfehlungen

Auf der Grundlage der gesammelten und oben dargestellten Informationen wurden Empfehlungen für die Optimierung von Open-Access-Prozessen formuliert. In Anerkennung des oben dargestellten Multi-Akteur*innen-Systems wurden diese Empfehlungen einerseits für die Ebene von wissenschaftlichen Einrichtungen und ihren Bibliotheken und andererseits auch für Konsortien und Verbünde formuliert. Da sich Transform2Open auf Bibliotheken und verwandte Einrichtungen fokussiert, werden keine expliziten Empfehlungen für andere Akteur*innen im System, wie Verlage oder andere Publikationsdienstleister, gegeben. Dennoch zielen einige Empfehlungen darauf ab, die Zusammenarbeit mit Verlagen zu gestalten, beispielsweise durch Hinweise zu den Schwerpunkten von Vertragsverhandlungen.

Die Empfehlungen für Bibliotheken konzentrieren sich auf Aufgaben, über die diese klare Entscheidungshoheit haben und welche Potenzial zur Optimierung und Arbeitsentlastung bergen. Etwas anders strukturiert sind die Empfehlungen auf Konsortial-/Verbundebene. Abgesehen von der ersten Empfehlung, die auf bestehenden ESAC- und Allianzempfehlungen¹⁹ aufbaut, sind sie eher als Wegweiser oder Anregungen zu verstehen. Zusammenarbeit in Verbänden oder bei Verhandlungen erfordert die Zustimmung aller Beteiligten und ist angesichts unterschiedlicher Rahmenbedingungen nicht immer unmittelbar umsetzbar.

2.1 Bibliothek/Einrichtung Ebene

EMPFEHLUNG 1:

Regelmäßige Evaluation der lokalen Open-Access-Prozesse und Anpassung unter anderem an neue Entwicklungen und Herausforderungen

Bibliotheken unterscheiden sich je nach Größe und institutionellem Charakter und haben unterschiedliche Bedürfnisse. Sie befinden sich zudem in verschiedenen Stadien der Entwicklung ihrer Open-Access-Workflows. Unabhängig

¹⁹ Siehe hierzu die Fußnoten 7 und 8.

von lokalen Gegebenheiten bietet die regelmäßige Evaluierung lokaler Open-Access-Workflows Hilfestellung bei der Erfassung der Arbeitsabläufe und Impulse, auf mögliche Herausforderungen zu reagieren. Dabei sollte unter anderem geprüft werden, wie gut die Open-Access-Workflows in die bibliothekarische Arbeitspraxis und die alltäglichen Bibliotheksabläufe integriert sind und ob die Kommunikation zwischen den Abteilungen, die an den Open-Access-Workflows beteiligt sind – auch außerhalb der Bibliothek – effektiv funktioniert. Eine weitere wichtige Überlegung ist, ob Strukturen und das Personal den (teilweise wachsenden) Arbeitsaufwand der Open-Access-Workflows angemessen tragen. Erkenntnisse aus der Evaluation könnten gegebenenfalls dazu führen, dass bestimmte Abläufe in anderen Teilen der Bibliothek optimiert oder reduziert werden, damit auf neue Anforderungen reagiert werden kann. In diesem Zusammenhang wäre auch zu überprüfen, ob angesichts neuer Entwicklungen bestimmte Arbeitsabläufe gegebenenfalls entfallen können.

EMPFEHLUNG 2:

(Kontinuierliche) Investition in die Weiterbildung des Personals

Angesichts der Schwierigkeiten, mit denen manche Einrichtungen derzeit bei der Schaffung neuer Stellen für Open-Access-Aufgaben in der Bibliothek konfrontiert sind, ist zu empfehlen, dass Bibliotheken auf allen Ebenen in die Weiterbildung ihres derzeitigen Personals investieren. Diese Strategie kann dazu beitragen, die Vielfalt der Open-Access-Aufgaben zu bewältigen und das vorhandene Personal auf kommende Entwicklungen weiter vorzubereiten.

Angesichts der immer größeren Bedeutung von Open Access in wissenschaftlichen Bibliotheken sollte zusätzlich überlegt werden, inwiefern nicht nur dediziertes Open-Access-Personal von Weiterbildungen im Bereich Open Access profitieren könnte, sondern alle Bibliotheksmitarbeitenden. Da sich Open Access auf vielfältige Bereiche der Bibliotheken auswirkt, wird es als zielführend angesehen, abteilungsübergreifende Kompetenz zu Open Access durch Weiterbildungen zu fördern, um eine Arbeitsentlastung für spezialisiertes Personal herbeizuführen.

EMPFEHLUNG 3:

Investitionen in Softwarelösungen und Automatisierungsprozesse

Wenn möglich, sollten Bibliotheken in Automatisierungs- und Softwarelösungen investieren bzw. sich an der Entwicklung von Open-Source-Softwarelösungen zu diesem Bereich beteiligen, um den Arbeitsaufwand zu verringern und Routine-

aufgaben wie Metadatenverarbeitung zu automatisieren und das Personal zu entlasten.

Angesichts des Personalmangels im Allgemeinen und an Open-Access-Personal im Besonderen erscheint es sinnvoll, dass Bibliotheken Bereiche identifizieren, in denen Open-Access-Arbeitsabläufe am einfachsten mit Softwarelösungen und durch automatisierte Prozesse unterstützt werden können. Auch wenn die Investition in diese Werkzeuge kurzfristig mit höheren Kosten verbunden sein würde, sollten Bibliotheken diese Lösungen im Hinblick auf den langfristigen Gewinn priorisieren.

EMPFEHLUNG 4:

Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei Verträgen

Bei der Unterzeichnung von Verträgen mit Open-Access-Komponenten oder Gold-OA-Vereinbarungen ist zu empfehlen, dass Bibliotheken stets den damit einhergehenden Verwaltungsaufwand berücksichtigen.

Die Verwaltung von Verträgen mit Verlagen und anderen Publikationsdienstleistern ist oft personalintensiv. Die dabei entstehenden Kosten sollten – ebenso wie Publikationsgebühren – berücksichtigt werden. Daher empfiehlt es sich, den Verwaltungsaufwand bei Verträgen gezielt zu analysieren und standardisierte Prozesse zu bevorzugen, etwa durch Sammelrechnungen und automatisierte Datenflüsse (z. B. zur Datenübermittlung an DeepGreen).

2.2 Konsortial-/Verbundebene

EMPFEHLUNG 5:

Offene Artikel und offene Metadaten

Empfohlen wird a) die verpflichtende Lieferung von Metadaten in offener Form, idealerweise unter einer CC0 Lizenz, an Bibliotheken als essenzieller Bestandteil von Verträgen mit Verlagen und anderen Publikationsdienstleistern sowie b) die Lieferung der Volltexte an Open-Access-Repositoryen. Die Bereitstellung würde idealerweise in standardisierten Formaten (wie z. B. JATS) inklusive PIDs erfolgen.²⁰

²⁰ Vgl. hierzu die zweite Verpflichtung der Barcelona-Erklärung (<https://barcelona-declaration.org/commitments>) sowie die Empfehlungen der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen

Bei Verhandlungen mit Verlagen und anderen Publikationsdienstleistern ist zu empfehlen, dass Fragen der Bereitstellung von Metadaten ständig berücksichtigt werden. Ein einfacher, zentraler Zugang zu maschinenlesbaren und offenen Metadaten ist die Grundvoraussetzung für optimierte, automatisierte Open-Access-Workflows. Dementsprechend wird empfohlen, dass bei zukünftigen Verhandlungen die Hinterlegung eines standardisierten Metadatensatzes, angereichert mit einem klar definierten Satz von PIDs, in einer gemeinsamen Infrastruktur zu erfolgen hat. Diese Festlegungen würden Folgendes umfassen:

- a. die Lieferung von Metadatensätzen inklusive Finanzinformationen (z. B. anhand des openCost-Schemas) einschließlich einer vordefinierten Gruppe von PIDs (siehe hier die Empfehlungen des ESAC²¹, aber auch perspektivisch die kommenden Empfehlungen der NISO Open Access Business Processes Working Group²²)
- b. die Hinterlegung dieser Metadaten in gemeinsamen Infrastrukturen wie Crossref und OA Switchboard sowie die Lieferung dieser Metadaten in einem standardisierten, vorab festgelegten Schema, auf das Bibliotheken über APIs zur Verwendung in internen Prozessen zugreifen können.

EMPFEHLUNG 6:

Persistent Identifier (PIDs) nutzen

Zu empfehlen ist, in Zusammenarbeit mit Verlagen und anderen Publikationsdienstleistern, die Einbindung von PIDs in Open-Access-Workflows zu steigern, um die Metadatenqualität von (Open-Access-)Publikationen zu verbessern. PIDs, insbesondere ORCID und ROR sollten in Metadaten verankert werden, u. a. damit automatisierte Datenflüsse ermöglicht werden.

EMPFEHLUNG 7:

Standardisierung von Workflows zur Verifikation der Affiliation

Es wird empfohlen in Zusammenarbeit mit anderen (internationalen) Akteur*innen und Publikationsdienstleistern darauf hinzuwirken, dass Workflows zur

in Fußnote 8. Die oben genannten Empfehlungen gelten nicht nur für Publish-and-Read-Verträge, sondern für alle Arten von Vereinbarungen, einschließlich Pure-Publish-Verträge.

21 Siehe Fußnote 7.

22 <https://niso.org/standards-committees/oabp>

Verifikation der Affiliation standardisiert werden. Vor allem für publikationsstarke Einrichtungen mit einer großen Anzahl an Verlagsvereinbarungen und Pledging-Commitments könnte beispielsweise ein bundesweites Dashboard, das über APIs von Verlagen gefüllt werden würde, Optimierungsmöglichkeiten bieten.

Im Sinne der Pflege einer „Trusted Identity“²³ beim wissenschaftlichen Publizieren und zur weiteren Steigerung der Nutzung von PIDs wäre es zudem förderlich, die Verifizierung von Affiliationen mit den ORCID-Profilen der Corresponding Authors zu verknüpfen. Mit der ausdrücklichen Zustimmung der Profilhhaber*innen könnten verifizierte Affiliationsdaten in den jeweiligen ORCID-Profilen angezeigt werden, um diese Informationen als von der Institution geprüft auszuweisen.

EMPFEHLUNG 8:

Kostenmonitoring über Konsortien stärken

Es wird empfohlen, den Prozess der Datenlieferung von Metadaten, insbesondere auch zu finanziellen Aspekten, zentral über Konsortien an zentralen Infrastrukturen wie den Open-Access-Monitor oder OpenAPC zu ermöglichen. Derzeit investieren Bibliotheken erhebliche personelle Ressourcen, um Metadaten aus einer Vielzahl von Verlagsdashboards und Haushaltssystemen (z. B. SAP) zu sammeln und für die Berichterstattung aufzubereiten. Dies umfasst oft repetitive, manuelle oder halbautomatisierte Eingaben ähnlicher Metadaten, die über verschiedene Einrichtungen verteilt sind.

Eine Lieferung dieser Metadaten von Konsortien anhand gängiger Berichtsstandards (z. B. in Form der DFG-Reporting-Tabelle, OpenAPC und ggf. openCost-Schema) an Einrichtungen würde die Arbeitslast systemweit reduzieren. Eine zusätzliche Option wäre, langfristig zu prüfen, inwieweit Konsortien Daten direkt über ein Opt-in-Verfahren der einzelnen Einrichtungen bei OpenAPC, dem Open-Access-Monitor und anderen Monitoring-Infrastrukturen bereitstellen könnten. Diese Idee birgt Herausforderungen, insbesondere weil bestimmte Daten ausschließlich bei den Einrichtungen selbst vorliegen. Dennoch wäre es nützlich und vorteilhaft, wenn Konsortien, die von diesen offenen Daten bei Vertragsverhandlungen profitieren, künftig eine aktivere Rolle bei der Pflege dieser Quellen übernehmen könnten.

23 Siehe hierzu den Entwurf des Berichts „Trusted Identity in Academic Publishing: The Central Role of Digital Identity in Research Integrity“ vom Oktober 2024 unter: <https://stm-assoc.org/new-stm-report-trusted-identity-in-academic-publishing/>.

EMPFEHLUNG 9:**Investition und Kooperation**

Empfohlen wird die kooperative Investition in Software und Infrastruktur sowie das Hosting von Open-Access-Softwarelösungen in nachhaltige, gemeinsame (Infra-)Strukturen, möglicherweise in Bibliotheksverbünde.

Robuste, nachhaltig entwickelte Softwarelösungen sind ein notwendiges Element für die Durchführung optimierter Open-Access-Workflows und helfen bei Aufgaben wie der Verarbeitung maschinenlesbarer Metadaten, der Verwaltung von Publikationsfonds und der Durchführung von Berichtsaufgaben.²⁴ Um sicherzustellen, dass diese Tools eine breite Verwendung erreichen, ist eine fortlaufende Weiterentwicklung und Einbettung dieser Softwarelösungen in nachhaltige Infrastrukturen zu priorisieren – vor allem nach der aktiven Entwicklungsphase.

Bibliotheken sind seit langem in Verbänden aktiv, um Kataloge mit der Möglichkeit der kollektiven Katalogisierung zentral zu hosten und z. B. Hosting-Dienste für Open-Access-Repositoryen anzubieten. In Zukunft könnten diese Verbünde einen idealen Rahmen für die Einbettung dieser Tools bieten, sodass vielversprechende Softwareentwicklungen, die das Potenzial haben, Open-Access-Workflows zu optimieren, alle Institutionen unabhängig von ihrer Größe erreichen und nachhaltig unterstützen können.

24 Einige vielversprechende Softwarelösungen, die derzeit entwickelt werden, sind die FOLIO Open-Access-App, die vom Projekt ADoRE entwickelte Software CODA (<https://www.tu-braunschweig.de/ub/ueber-uns/projektuebersicht/adore-oa>) sowie Output. Zu Output, siehe Bosse, S., Höhnow, T., Matthes, A., Stadler, H. (2025). Publikations- und Kosten-Monitoring in einem Software-Tool: Werkstattbericht zu einem Projekt der Universitätsbibliotheken Magdeburg und Potsdam. *Bibliotheksdienst* 59 (2), 126–137. <https://doi.org/10.1515/bd-2025-0021>.

3 Fazit

Diese Empfehlungen zeichnen eine Zukunft, in der Open-Access-Arbeitsabläufe optimiert und gestrafft sind, weil sie:

- auf etablierten Strukturen des Bibliothekswesens aufsetzen;
- auf dem derzeitigen Bibliothekspersonal aufsetzen und dessen Aus- und Weiterbildung fördern;
- die Möglichkeiten von Bibliotheksverbänden und weiteren Netzwerken und Projekten bei der kollaborativen Softwareentwicklung aktivieren;
- mit offenen Standards auf internationaler Ebene arbeiten und
- die Kooperation der Konsortien stärken, welche die Umsetzung offener Standards aktiv im Rahmen von Vertragsverhandlungen einfordern und so die einzelnen Konsortialteilnehmenden bei ressourcenintensiven Prozessen entlasten.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben Open-Access-Prozesse eine dynamische Phase des Experimentierens und des Wachstums erlebt. Mit den vorliegenden Empfehlungen soll auf diese Phase aufgebaut werden, indem Bibliotheken, Konsortien und Verbände ermutigt werden, sich der Herausforderung einer Konsolidierungsphase zu stellen. Konsolidierung bedeutet weder das Ende von Experimentieren und Wachstum, noch schließt es neue Akteur*innen und kleinere Verlage aus. Im Gegenteil: Durch die Anpassung der Strukturen an die neue Open-Access-Realität sowie die Etablierung offener Standards und automatisierter Berichtsabläufe innerhalb einer nachhaltig betriebenen, gemeinschaftlichen Infrastruktur können Bibliotheken die Grundlage für mehr Innovation, Experimentierfreude und Wachstum schaffen, und zwar für alle Akteur*innen im Kommunikationssystem der Wissenschaft, egal welcher Größe.

Appendix: Fragenkatalog

1. Wie heißen Sie und wo arbeiten Sie?
2. Seit wann arbeiten Sie in dieser Einrichtung?
3. Welche Ausbildung haben Sie gemacht? (Bibliothekswissenschaft, Informationswissenschaft, usw.)
4. Seit wann unterstützt Ihre Einrichtung die Bezahlung von APCs? Hängt dieses Datum ggf. mit der Eröffnung des Publikationsfonds zusammen? Was passiert, wenn die DFG-Unterstützung reduziert wird?
5. Welche Verlagsvereinbarungen/Transformationsverträge hat Ihre Einrichtung/Universität? Gibt es einige, die ausgelaufen sind und nicht neu verhandelt wurden? Wenn ja, welche, und können Sie beschreiben warum?
6. Inwiefern fungiert Ihre Bibliothek als eine Zentralstelle für die Abwicklung von APC-Rechnungen für Ihre Einrichtung? Mit welchen Verlagen haben Sie diese Vereinbarung? Gibt es einige, wo sie diese Vereinbarung nicht haben? Wird die Bibliothek als zentrale Abwicklungsstelle für APCs angestrebt?
7. In welcher Abteilung (bzw. in welchen Abteilungen) werden OA-verwandte Prozesse durchgeführt (z.B. Dashboards von Verlagen bedient, Publikationsfonds verwaltet, Kostenmonitoring durchgeführt, DEAL-Prozesse verwaltet)? Wenn es mehrere Abteilungen gibt, die dafür zuständig sind, inwiefern kommunizieren/arbeiten sie miteinander? Arbeitet die Bibliothek im Rahmen dieser Tätigkeiten zusammen mit der Verwaltung oder weiteren Abteilungen der Universität?
8. Monitoren Sie sämtliche Publikationskosten Ihrer Institution? Gibt es zentrale Vorgaben für Buchungen von Publikationskosten innerhalb Ihrer Institution? (z.B. eigene Kostenart, Kostenstelle/Sachkonto, Angabe der DOI, usw.) Haben Sie Zugriff auf das Buchungssystem Ihrer Institution?
9. Verwenden Sie eine elektronische Rechnungsabwicklung und wenn ja, welche Formate benutzen Sie (z. B. XRechnung oder ZuGFerd)? Auf welchen

anderen Wegen und in welchen Formaten erhalten Sie Rechnungen zu Publikationskosten? Existiert dazu ein Workflow in Ihrer Institution?

10. Welche Werkzeuge benutzt Ihre Einrichtung, um diese verschiedenen Aktivitäten durchzuführen?
 - a. Dashboards? Welche? (OA Switchboard, Oable, ChronosHub, ...)
 - b. Exceltabellen?
 - c. Bibliotheksmanagementsystem? Wenn ja, welches?
 - d. Programme, die vor Ort entwickelt wurden?
 - e. Andere? (API, Automatisierung?)

11. Welche Metadaten sammeln Sie zum Zwecke des (Kosten)-Monitorings (bibliografische, juristische, technische, vertragliche, finanzielle, organisatorische; siehe <https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.006>, S. 9–10)? Welche Metadaten werden automatisiert gesammelt und welche manuell? Sammeln Sie die Daten hinsichtlich des Jülicher Schemas (DFG-Kostenmonitoring) und/oder OpenAPC? Geben Sie die Daten an sonstige Stellen weiter, auch intern?

12. Verfügt Ihre Institution über ein Repository? Wenn ja,
 - a. Welches System? (DSpace, Opus, usw.)
 - b. Benutzen Sie Schnittstellen/APIs/Automatisierung, um Ihr Repository zu befüllen?
 - c. Welche Open-Access-Veröffentlichungen werden in das Repository aufgenommen? (Nur die, die durch den PF unterstützt wurden?; Alle Gold Open-Access?)
 - d. Haben Sie einen Workflow, um Zweitveröffentlichungen zu identifizieren und aufzunehmen? (Unabhängig von denen, die schon Diamond, Gold oder Hybrid sind?)
 - e. Hat Ihre Einrichtung Verlagsvereinbarungen, die „Automatic Deposit“ in Ihr institutionelles Repository beinhalten?

13. Sind Sie mit dem openCost-Schema (siehe <https://www.opencost.de/metadaten/schema/>) vertraut? Wenn ja, haben Sie den Entwurf des Schemas kommentiert bzw. sind Sie mit dem jetzigen Stand des Schemas zufrieden? Können Sie sich vorstellen, dass dieses Schema Teil eines produktiven Workflows werden könnte?

14. Was würden Sie sagen, funktioniert gut mit Ihrem System? (Welche drei...?)

15. Was würden Sie sagen, ist verbesserungsbedürftig? (Welche drei...?)